

YOSHLARNI SOG‘LOM TURMUSH TARZIGA TARG‘IB QILISH VA SOG‘LOM MUHITNI YARATISH

Jumaniyozov Sherali Pirnazarovich

Xorazm viloyati xiva tumanidagi 8 -son maktabning

Jismoniy tarbiya fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: O‘zbekiston Respublikasining mustaqil rivojlanishga o‘tishi, iqtisodiy-demokratik jamiyat qurish, jamiyat ma’naviyatini yangilash, davlat va ijtimoiy qurilish sohalarida yuqori natijalarga erishishda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish hozirgi yosh avlodning, butun millatning sog'lig'ini asrashning muhim masalasi hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Sog'lom turmush tarsi, ma’naviyat, iqtisodiy-demokratik, tibbiy-gigiyenik, organism, shaxs hayoti.

Sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish turli yo‘nalishlarda olib borilishi lozim. Bu, bir tomondan, o‘quvchilar va kattalarga sog'lom turmushga oid muayyan tibbiy-gigiyenik bilimlarni berishga, ularda sog'lom turmush tarzini organizm rivojiga qanday ta’sir etishi haqidagi tasawurlarni uyg‘otishga qaratilgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan, ta’lim-tarbiyada gigiyenik qoidalarga amal qilishga, o‘zini va yon-atrofidagilar sog'lig'ini asrashni kundalik odatga aylantirish ko‘nikmalarini shakllantirishga bog'liq. Sog'lom turmush tarzi bu — inson havoti va salomatligi xavfsizligini ta’minlashga xizmat qiluvchi ko‘nikmalarga ega bo‘lish asosida hayotiy faoliyatni yo‘lga qo‘yish hamda salomatlikning yuqori darajada bo‘lishiga erishishni ta’minlovchi ijtimoiy hodisadir. Sog'lom turmush tarzi — inson turmush sharoitlarini faol o‘zlashtirish usuli bo‘lib, kun tartibiga rioya qilish, faol harakat asosida organizmni chiniqtirish, sport bilan shug‘ullanish, to‘la va sifatli ovqatlanish, ovqatlanishning gigiyenik qoidalariga rioya qilish, muloqot va ekologik madaniyatga erishish, umuminsoniy va milliy qadriyatlar asosida ma’naviy tarbiya olish, zararli odatlardan o‘zini tuta bilish demakdir. Sog'lom turmush tarzini shakllantirish

predmetining maqsadi va vazifalari: — shaxs hayoti va salomatligiga salbiy ta’sir ko’rsatuvchi omillarni bartaraf etish borasidagi nazariy bilim va amaliy ko’nikmalarni o’zlashtirishga erishish; — kun tartibiga qat’iy amal qilish; — muntazam ravishda chiniqib borish, faol jismoniy xarakterni tashkil etish hamda sport bilan doimiy shug’ullanishga erishish; — to’g’ri ovqatlanish qoidalarining mohiyati va ahamiyati to’g’risidagi ma’lumotlarni puxta o’zlashtirish va ulardan amaliy faoliyatda foydalanish; — shaxsiy salomatlikni saqlashga nisbatan ma’suliyatni qaror toptirish; — atrof-muhitni muhofaza qilish, ekologik madaniyat qoidalariga ega bo’lish; — turli xildagi jarohatlanish va baxtsiz hodisalarning oldini olish layoqatiga ega bo’lish; — salbiy odatlarni o’zlashtirish (tamaki chekish, narkotik moddalar va spirtli ichimliklar iste’mol qilish)ga rag’batning yuzaga kelmasligini ta’minlash; — jins sifatida to’g’ri tarbiyalanish, shaxsiy gigiyena qoidalaridan xabardor bo’lish va ularga og’ishmay amal qilish; — o’zida yuksak axloqiy sifatlar, kuchli va mustahkam irodani hosil qilishga erishish, shuningdek, psixogigiyena talablariga amal qilish; — hayotning umumiy falsafasi — turmush muammolariga qarshi kurasha olish, milliy istiqlol g’oyasi va mafkura tamoyillariga zid bo’lgan aqidalarga qarshi immunitetni hosil qilish yo’lida nazariy va amaliy faoliyatni tashkil etish va hokazolardan iboratdir. Yangi jamiyatning zamonaviy tarbiya konsepsiyasi inson shaxsini, ya’ni, barkamol, yetuk, qo’yilgan maqsadga erkin va o’z kuchi bilan erisha oladigan yoshlarni shakllantirishga qaratilgandir. Bu, bir tomondan, shaxsning xar tomonlama uyg’un rivojlanishini, ikkinchi tomondan, uning butun rivojlanishi jarayonida ruhiy, jismoniy, ma’naviy sog’lom o’sishini ta’minlashni o’z ichiga oladi. Inson hayoti, sog’lig’i eng katta ijtimoiy boylikdir. Bu — oila, maktab va inson tarbiyasi, kamoloti bilan shug’ullanuvchi rnaskanlar oldiga sog’lom turmush tarzini shakllantirish masalasini ko’ndalang qo’yadi. Millat sog’lig’i ham, tabiiy ravishda, sog’lom turmush tarzi orqali hal etiladi. I.A. Karimov alohida e’tibor berib ta’kidlaganidek: «Xalq sog’lig’ini mustahkamlash muhim vazifalardan biridir, yosh avlodning sog’lig’i haqida qayg’urish ham davlat siyosati darajasiga ko’tarilgan. Bular, yosh avlodning sog’lig’iga ta’sir qiluvchi asosiy omillarni bilishni, o’quvchilarda sog’lom turmush tarzini shakllantirishning metodologik, psixologik, pedagogik, tibbiy va gigiyenik

asoslarini yaratishni taqozo etadi». Har bir talaba «salomatlik» tushunchasi; salomatlik omillari; salomatlikni saqlashda organizmning himoyalaniishi; valeologiya fani, uning tamoyillari va metodlari to‘g‘risida bilimlarga ega bo‘lishi kerak. Turmush tarzi inson yashashi uchun zarur bo‘lgan turmush sharoitlarini o‘zlashtirish demak. O‘zlashtirish usuliga qarab uni sog‘lom turmush tarzi va nosog‘lom turmush tarzi deb ajratish mumkin, hamda sog‘lom turmush tarzini shakllantirishning rivojlanishi, boshqa fanlar bilan aloqasi, uning maqsad va vazifalarini o‘zlashtirish zarur. «Turmush tarzi» va «Sog‘lom turmush tarzi» tushunchalarining mohiyati O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, Inson xuquqlari umumjahon Deklaratsiyasi, «Bola xuquqlari to‘g‘risida»gi Konvensiya, nutq va ma’ruzalarida bayon qilingan sog‘lom turmush tarzini shakllantirishga oid fikrlar, O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonuni, «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi», «Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida»gi Qonun, Sharq hamda Yevropa olimlari va mutafakkirlarining sog‘lom turmush tarzini shakllantirishga oid fikr va qarashlarida o‘z ifodasini topadi. Har qanday shaxsning turmush tarzi kun savin ro‘v beravotgan voqeahodisa va turli o‘zgarishlarning ta’siri ostida shakllanadi. Ta’kidlash joizki, o‘zaro munosabatlarning o‘zgarayotgani o‘quvchilar ruhiyatiga tobora ko‘proq ta’sir etmoqda. Natijada ularda o‘z taqdiri, oilasi, jamoasi uchun zarur bo‘lgan aqliy, hissiy va erkiga oid xatti-harakatlarni tanlash ma’suliyati oshmoqda. Shular natijasida yuzaga keladigan asab kasalliklarining oldini olish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mo‘minov X. Sog‘lom turmush — sog‘liqqa yo‘l. — Urganch, 1996.
2. Sog‘lom avlod — bizning kelajagimiz: To‘plam tahrir hay’ati: Muhammad Do‘st, O.Musurmonova, T.Risqiev va boshqalar. — T.: Abu Ali Ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti, 2000
3. www.ziyouz.com